

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Исманова Гульнора Гафуровна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7267460>

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы об актуальности научного исследования обусловленного современными условиями и требованиями к высшему образованию по подготовке будущих педагогов, с учетом последних исследований в сфере преподавания, проблем использования интегративных педагогических технологий и интеграции технологий в организацию учебного процесса с учащимися высшей школы образования.

Ключевые слова: специалист, педагогическая профессия, интегративные технологии, стандарт, компетенция, междисциплинарная интеграция, цифровая технология, поколение Z, содержание образования, компоненты образования, микст.

INTEGRATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION

Abstract: The article considers the issues of the relevance of scientific research due to modern conditions and requirements for higher education for the training of future teachers, taking into account the latest research in the field of teaching, the problems of using integrative pedagogical technologies and integrating technologies into the organization of the educational process with students of higher education.

Keyword: specialist, pedagogical profession, integrative technologies, standard, competence, interdisciplinary integration, digital technology, generation Z, content of education, components of education, mixed.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование XXI века требует современных подходов. Высшая школа образования Республики Узбекистан на сегодняшний день насчитывает 159 высших образовательных учреждений, в том числе 72 в городе Ташкенте и 87 в регионах. В Узбекистане в 2022 году количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в высшие учебные заведения, составило 1 214 232 человека, об этом сообщила пресс-служба ГЦТ.

Это означает 1 214 232 специалистов разного профиля. Специалисты, которые внесут свой вклад в развитие и становление Нового Узбекистана, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиязева от 28 января 2021 года № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы».

В Постановлении Президента Республики Узбекистан, от 21.06.2022 г. № ПП-290 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами» определены задачи по проведению социальных исследований, направленных на изучение отношения студентов к педагогической профессии и методов их мотивирования к педагогической деятельности, а также по разработке и реализации мер, направленных на повышение привлекательности получения образования в Университете, изучение мнений и пожеланий выпускников касательно организации учебного процесса и производственной практики.

МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

К исследованиям интегративных технологий в современном образовании обратили внимание такие ученые как, Г. Павельцига, Ю. А. Шрейдер, Г. Д. Гачев, Б. М. Кедров, И. П. Яковлева, Г. М. Добров, О. М. Сичивица, Б. М. Суханова, И. П. Яковлев, Г. И. Батуриной, И. Д. Зверев, В. С. Безрукова, Л. Клинберг, Л. Кеммен, Ф. Бест и др. [1].

В сфере высшего образования Республики Узбекистан определены цели и задачи направленные на повышения качества высшего образования отвечающим международным стандартам, подготовку педагогических кадров с высокой профессиональной квалификацией, имеющих знания, умения и навыки применения педагогических технологий современного обучения. Отметим, что в свою очередь это определяет новые цели, такие как широкое изучение педагогических исследований отечественных и зарубежных соискателей, которые поднимают вопросы подготовки будущих педагогических кадров.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучение - это то, как мы воспринимаем и понимаем мир, как придаем ему смысл (Мартон и Бут, 1997). Но «обучение» - это не что-то одно; оно может включать в себя овладение абстрактными принципами, понимание доказательств, запоминание фактической информации, приобретение методов, приемов и подходов, распознавание, рассуждение, обсуждение идей или выработку поведения, соответствующего конкретным ситуациям; речь идет об изменении [2].

Студенты высших учебных заведений являются учащимися, которые обучаются в век цифровых технологий. Согласно теории американских ученых Уильяма Штрауса (William Strauss) и Нейли Хоува (Neil Howe), поколение с 2005 по приблизительно 2025 года являются поколением Z (зумеры). «Зумеры» — это «цифровые люди», для которых социальные сети, гаджеты, интернет вещи (Internet of Things, IoT), виртуальные и дополненные реальности (VR и AR), облачные вычисления инфраструктур, платформ, программного обеспечения (IaaS, infrastructure as a service, PaaS, platform as a service, SaaS, software as a service) являются неотъемлемой частью их жизненного стиля и пространства [5].

В тоже время они заинтересованы культурой, искусством, политикой, экономикой, развитием, в том числе саморазвитием.

Поколение Z непосредственно интегрирует в свою социальную среду проживания, обучение и развитие, культуру, экономику и политику современные технологии. Студенты современного мира в процессе обучения принимают знания из разных сфер человеческой деятельности, способны овладеть разными навыками и применять их в практике. Также необходимо отметить, что обучение в высшей школе образования предусматривает межпредметную интеграцию, устанавливая связь между разными дисциплинами, предметами и учебными программами.

ОБСУЖДЕНИЕ

Образование в высших педагогических учебных заведениях направлено на качественную подготовку будущих педагогов в разных сферах науки и дисциплин. Профессиональные компетенции этих педагогов также необходимо поднять на уровень, который отвечает современным тенденциям.

В то же время необходимо обратить внимание на:

- содержание образования, которое будет удовлетворять интересы будущих педагогов, полностью вовлекая их в процесс обучения;

- компоненты образования, которые смогут обеспечить условия для гибкой организации процесса обучения;

- технологии, методики, методы, приёмы, подходы и средства, которые смогут позволить применение интегративных технологий в процессе обучения.

В совокупности выполнение современных требований уже в процессе организации обучения являются условием для развития непосредственно профессиональных компетенций будущих педагогов:

- знание, умение и владение навыками выявлять, определять, обогащать, расширять, углублять содержание процесса обучения с учетом межпредметных интеграций;

- способности гибко варьировать процессом обучения, путем изменения компонентов процесса обучения, с учётом содержания, условий, требований, технологий и средств обучения;

- профессионализм в использовании технологий, методик, методов, приёмов, подходов и средств обучения, создавая «микст» (микст (от англ. mixed — смешанный) — смешанный регистр певческого голоса, переходный между грудным и головным регистрами (в музыке) [6] из технологий в процессе обучения.

ВЫВОД

Таким образом современный студент высшей педагогической школы требует к себе особого отношения, в котором заключены использование наиболее эффективных и результативных интегративных педагогических технологий, позволяющих обеспечить повышения качества высшего профессионального педагогического образования через интеграцию педагогических воздействий в учебной и во внеучебной деятельности.

Также значимо создание условий для развития у будущих педагогов не только профессиональных и квалифицированных знаний, умений, навыков по своей педагогической профессии, но и проявления интересов к сферам человеческой деятельности для дальнейшей интеграции полученных знаний в своей педагогической деятельности. Педагогов, владеющих вышеперечисленными компетенциями, требуют современные тенденции педагогического образования.

REFERENCES

1. Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография / Н. К. Чапаев. 3-е изд., доп. и перераб. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2019. 372 с. ISBN 978-5-8050-0674-7.)
2. A handbook for teaching and learning in higher education: enhancing academic practice / [edited by] Heather Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall.—3rd ed. p. см. (Руководство по преподаванию в высших учебных заведениях: совершенствование академической практики / [под редакцией] Хизер Фрай, Стива Кеттериджа, Стефани Маршалл.— 3-е изд. п. см.)
3. Н. Н. Джамилова., Формирование организаторских качеств у студентов в процессе их обучения в вузе/ ПЕДАГОГИКА (научно-теоретический и методический журнал) / “Tahrir va nashr”/ 2017/3., 9 стр.

4. <https://yep.uz/> Список всех вузов Узбекистана на февраль 2022 года.
5. <https://repost.uz/celiy-legion>. Сколько абитуриентов поступают в вузы Узбекистана в этом году — статистика.
6. <https://www.lex.uz/>. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60.
7. <https://www.lex.uz/>. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21.06.2022 г. № пп-290 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами».
8. <https://trends.rbc.ru/>. Почему цифровые технологии вытесняют аналоговые.
9. <http://slovariki.org/>. Толковый словарь Ефремовой.